

“ILMU ANTROPOLOGI SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN IPS”

Kartika Novi Astuti

Email: 2010128120001@ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pendidikan merupakan wadah dalam upaya untuk memberikan pengetahuan dan upaya dalam membelajarkan sebuah pembekalan terhadap peserta didik dari menjadi tahu mengenai aspek yang tidak mengetahui apa-apa dan menjadi tahu dan dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak mau jadi mau. Setiap Pembelajaran akan diarahkan pada bentuk penghargaan dari apresiasi atas keterampilan yang dimiliki dan Antropologi berarti bagian dari ilmu sosial dan ilmu pengetahuan yang mana akan berhubungan dengan pengetahuan akan manusia dan itu akan dipelajari dari tatanan struktur dan sifat fisiknya. Ilmu Antropologi ini juga akan dikaitkan dengan hubungan manusia dalam konteks kehidupan sosial.

PENDAHULUAN

Antropologi merupakan sub ilmu yang akan membahas mengenai sebuah pengetahuan yang mana peranan manusia sangat berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan ini karena Antropologi dalam bagian 7 unsur ilmu sosial dalam pembelajaran ips mempunyai makna sebagai ilmu yang mempelajari tentang Manusia. Pembelajaran Antropologi pada ranah manusia ini akan dipelajari dalam aspek struktur, sifat fisiknya dan bagaimana peranan ilmu ini pada hal proses psikologisnya dalam hubungan ruang dan waktu. Dengan Pembelajaran seperti itu Antropologi ini akan disebut dengan Antropologi fisik. Sedangkan apabila pembelajaran Antropologi ini akan berfokus pada hal penggunaan manusia dalam mengorganisasikan atau menempatkan diri dalam berkehidupan sosial khususnya dalam ranah berinteraksi maka itu akan disebut dengan Antropologi sosial. Antropologi sosial ini akan memiliki keterkaitan dengan

pembagian Antropologi yang lain yang mana dalam Antropologi Sosial manusia akan berperan dalam hal bentuk interaksi dalam menjalani sebuah Kehidupan yang mana ini juga nantinya akan berhubungan dengan kebudayaan dari manusia dalam era hidupnya pada kategori kehidupan Bermasyarakat ini nantinya akan dikenal sebagai Antropologi Budaya .

Antropologi merupakan bagian ilmu sosial dalam pembelajaran ips yang mana mempelajari tentang bagaimana bentuk perilaku dari manusia, baik pada sikap aktivitas maupun kebudayaannya dan ini akan berhubungan dengan sub ilmu Antropologi yakni Antropologi fisik dan Antropologi Budaya. Dalam Antropologi ini nantinya akan mempelajari tentang manusia yang mana manusia dikenal dengan sebutan makhluk bio-sosial. Pemaknaan lain dari ilmu Antropologi ini ialah sebuah ilmu dalam suatu disiplin ilmu yang membawa makna dari sebuah kata world view yang nantinya akan bergantung kepada perspektif saintifik, aliran falsafah atau kepercayaan agama seseorang. Dengan adanya pemaknaan dari world view ini akan menghasilkan seseorang yang nantinya akan dapat memahami dirinya secara utuh dan bias menempatkan dirinya dengan situasi dan keadaan dunia saat ini. Antropologi merupakan ilmu yang menjadi pengaruh tinggi dalam pendidikan karena memiliki peranan Manusia dan menjalani kehidupan sosial.

METODE

Dalam penyusunan Artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pengumpulan data dari jurnal-jurnal yang ada di Google Cendikia kemudian di analisis dan dihimpun pembahasan sesuai dengan apa yang akan dibahas atau yang akan dijelaskan pada Artikel Penulis diberikan waktu selama 8 hari dalam menyelesaikan Artikel ini ini terhitung sejak tanggal 28 Mei 2021. Berikut tabel kegiatan dalam penyelesaian Artikel sebagai berikut:

No	Hari dan tanggal	Uraian kegiatan	Keterangan
1	Sabtu, 28 Mei 2021	Merancang Artikel dan pengumpulan jurnal.	Media laptop
2	minggu, 29 Mei 2021	Merancang Artikel dan pengumpulan jurnal	Media laptop

3	Senin, 30 Mei 2021	Pengerjaan Abstrak dan Pendahuluan	Media laptop
4	Selasa, 31 Mei 2021	Pengerjaan Metode dan Pembahasan	Media laptop
5	Rabu, 1 Mei 2021	Pengerjaan Pembahasan	Media laptop
6	Kamis, 2 Mei 2021	Penyelesaian dan Pengoreksian	Media laptop

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANTROPOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Antropologi akan selalu berhubungan dengan Manusia untuk hal tersebut maka dalam pola kehidupannya masyarakat yang akan menjadi pelaku dalam menjalani kehidupan sosial atau bermasyarakat dalam menjalani kehidupan aspek nilai akan selalu erat kaitanya pada bentuk dikehidupan masyarakat nilai akan dipahami dalam bentuk pemaknaan sebagai suatu bentuk yang akan memberikan sebuah kritikan akan hal tanggapan mengenai prilaku, tingkah laku dan segala macam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat baik dalam bentuk kelompok atau individual. Nilai yang muncul dalam kehidupan sosial manusia tersebut nantinya akan memberikan pengaruh yang positif dan membangun sehingga akan memberikan dampak yang baik. Akan tetapi ini akan kembali lagi kepada diri manusia tersebut bagaimana dalam menggunakan atas nilai yang ada karena dalam pembelajaran ips nantinya Antropologi ini akan selalu mengandalkan Manusia dalam hal menjalankan sebuah kehidupan Apakah manusia tersebut menggunakan makna dari nilai ini dengan baik atau malah sebaliknya.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari sebuah proses pada pembelajaran yang mana isinya ialah bentuk pembekalan yang diberikan oleh seorang guru pada peserta didiknya dan yang terpenting pembelajaran dalam konteks pendidikan disini akan memberikan

bentuk pembakalan pada kedewasaan, memberikan dorongan menjadi warga yang baik dalam hal berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses pembudayaan dan merupakan upaya masyarakat untuk kelangsungan tradisinya yang mana ini akan erat kaitanya dengan Antropologi. Pendidikan sarana dari sebuah proses untuk melalui kebudayaan yang akan mengontrol masyarakat.. Nilai pendidikan yang terkandung dalam kajian ilmu sosial nantinya akan menghasilkan sebuah sikap dan bentuk dari tingkah laku yang akan berguna untuk kepentingan kemanusiaan di kemudian hari dan ini nantinya tidak lepas dari nilai kebudayaan yang mengandung dari norma-norma, adat istiadat dan peraturan yang dianggap dan dijunjung tinggi oleh lapisan masyarakat suatu bangsa sebagaimana adanya keseimbangan dari sebuah dasar atas prinsip-prinsip, cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu Nilai pendidikan yang nantinya akan dimaksud adalah sesuatu tolak ukur atau neraca yang akan menjadi dasar untuk hal mengembangkan potensi diri, landasan spiritual untuk mencapai kedewasaan baik dalam perilaku maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam Antropologi di pendidikan akan memberikan pengaruh yang baik pada manusia sebagaimana adanya peranan dari Keberadaan etika yang mana disinni etika akan berperan dalam hal bersikap satu sama lain dan etika nantinya merupakan pembelajaran bidang antropologi Budaya karena etika tidak akan lahir dengan sendirinya melainkan penanaman sebuah pembiasaan dengan memfokuskan pada bentuk yang dianggap baik dan benar. Dalam aspek pembahasan yang membicarakan mengenai perilaku baik dan benar itu yang mana keberadaan dari sebuah moral dianggap sebagai kebudayaan dari hal yang mendasar dan dianggap dalam bentuk prinsip berperilaku. keberadaan dari etika ini nantinya akan fokus pada sebuah nilai-nilai moral yang terkait. Di samping hal tersebut melihat dari keberadaan dan kedudukan etika dan moral bahwasanya ini termasuk dari pemberian arah dalam berperilaku karna telah diketahui bahwa ini merupakan hubungan dari sebuah produk suatu budaya. Selain itu, melihat lebih jauh akan keberadaan etika dan moral tersebut, yang pada dasarnya menjadi sebuah penuntun individu dalam berperilaku, tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah produk hasil dari satu budaya

HUBUNGAN ANTROPOLOGI DAN PEMBELAJARAN IPS

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa orang pinta dan orang yang sukses tidak akan luput dari dunia pendidikan karena didalam dunia pendidikan ini terdapat peran seorang pengajar (guru) yang mana ini merupakan tomggak utama dalam kemajuaan pendidikan dan dalam pendidikan juga akan memiliki posisi yang umggul karena pada dasarnya pendidikan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup yang mana nantinya akan bertujuan untuk memanusiasi manusia, mendewasakan serta merubah perilaku manusia untuk menjadi lebih baik. Perlu diketahui Pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jalur yaitu pendidikan formal, non formal, maupun informal.

Antropologi akan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran ips karena ips pada dasarnya akan mempelajari unsur-unsur sosial yang mana Antropologi merupakan bagia dari unsur sosial tersebut dalam pembelajaran ips ini nantinya akan memberikan sebuah Tujuan Pembelajaran IPS yang diantaranya adalah agar anak didik memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial selain itu pembelajaran ips ini juga akan mengajarkan pada hal kepekaan dalam berkehidupan sosial. Karena bentuk dari Sikap ini sangat penting untuk nantinya akan dimiliki oleh seseorang agar dapat menghadapi sebuah kenyataan akan kehilangan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Pembelajaran IPS dalam ruang lingkup di sekolah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti sebuah kearifan lokal dari tradisi bahaul di desa Andhika memiliki peluang terhadap internalisasi nilai-nilai gotong royong yang mana dari kebiasaan ini akan berguna bagi peserta didik sehingga nantinya akan berpotensi terhadap pembentukan karakter bangsa yang berjiwa saling tolong menolong. Karakter gotong royong pada aspek kebudayaan atau sikap kemampuan dalam hal tolong menolong ini akan mebantu dalam hal penanaman pada jiwa tolong menolong sebagaimana Antropologi Budaya.

Kajian dari pembelajaran IPS ini nantinya akan berkaitan dengan bagaimana hal untuk menjalin hubungan dengan sesama dalam kehidupan sosial. Dalam hubungan ini akan dikaitkan dalam hal interaksi dengan hubungan berkehidupan sosial yang mana dalam Kajian tentang pembelajaran ips ini akan memiliki keterkaitan dengan hal cara-cara berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang mana dalam pembelajaran ips manusia yang

terjalin dalam kehidupan sosial akan bertemu dengan manusia lain untuk itu pembekalan dalam hal berinteraksi dan penyelesaian masalah . Hal sama juga ditegaskan oleh bahwa Pendidikan IPS berfungsi mempersiapkan warga negara dalam kehidupan bersama dalam pelestarian budaya untuk itu hendaknya dalam pendidikan ini ilmu Antropologi akan diberlakukan dengan efektif karena peranan manusia dalam menjalankan kehidupan sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Pendidikan pada dasarnya mempunyai makna sebagai poros dalam keberhasilan proses belajar dan pembelajaran dan pendidikan ini juga memiliki sebuah makna dalam hal upaya sadar untuk mengembangkan dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan untuk itu dalam upaya mengembangkan guru harus memiliki peran yang unggul agar potensinya bekerja secara optimal merupakan suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Antropologi yang merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang manusia, termasuk dengan praktek-praktek sosial (kebudayaan). Yang mana nantinya manusia memiliki sebuah peran di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat atau kehidupan social lainnya yang mana ini akan memiliki hubungan dengan kebudayaan dengan adanya antropologi ini akan menghasilkan sebuah ciri dari adanya kemajuan yang ada di dalam peradaban manusia. Oleh karena itu Antropologi ini akan menjadi sebuah ilmu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial karena dalam Antropologi akan adanya sebuah sub ilmu dari cabang Antropologi fisik dan Budaya.

REFERENSI

Subiyakto, B., Syaharuddin, S., & Rahman, G. (2017). Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Tradisi Bahaul Dalam Masyarakat Banjar Di Desa Andhika Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. Vidya Karya, 31(2).

Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). Internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 17(1), 137-166.

Abbas, E. W. (2013). Mewacanakan Pendidikan IPS. Mewacanakan Pendidikan IPS.

Mutiani, M. (2015). Pemanfaatan Puisi Sebagai Sumber Belajar Ips Untuk Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Peserta Didik Di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 24(2), 199-208.

Subiyakto, B., Abbas, E. W., Arisanty, D., Mutiani, M., & Akmal, H. (2020). Sungai dan Kehidupan Masyarakat Banjar: Penguatan Lokalitas dalam Wacana Pendidikan IPS yang Responsif.

Mutiani, M. (2018). Literasi Budaya Lokal Sebagai Wahana Edukasi Di Era Milenial.

Subiyakto, B., Abbas, E. W., Arisanty, D., Mutiani, M., & Akmal, H. (2020). Sungai dan Kehidupan Masyarakat Banjar: Penguatan Lokalitas dalam Wacana Pendidikan IPS yang Responsif.